

ВЛИЯНИЕ НА ПЛОДОРОДИЕ ПОЧВ СИДЕРАТНЫХ РАСТЕНИЙ В ТИПИЧНЫХ СЕРОЗЁМАХ

¹Бурханова Дилнавоза Уткуровна ²Урманова Муниса Незамиддиновна ³Бегимова Гулрух Махсет кизи

¹Ташкентский государственный аграрный университет, доцент, Узбекистан ²Ташкентский государственный аграрный университет, доцент, Узбекистан ³Ташкентский государственный аграрный университет, доктарант, Узбекистан.

¹d.burhanova@mail.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10084679>

Аннотация. В данной статье приведены материалы по внесению остатков растений и сидерата в почву, которые уменьшают испарение влаги из почвы, повышаетеё температуры, увеличивают содержание фосфатов и нитратов. В результате создаются лучшие условия для ускорения прорастания семян и развития растений.

Ключевые слова: типичный серозем, сидерат, солома, стебель хлопка, Африканское просо, ячмень, зеленная масса.

Аннотация. Ушбу мақолада тупроқдан намликнинг бугланишини камайтирадиган, унинг ҳароратини оширадиган, фосфор ва нитратлар миқдорини оширадиган ўсимлик қолдиқлари ва сидиратларни тупроқни ўзига қайтариши. Натижада уруғларнинг униб чиқиши ва ўсимликларнинг ривожланишини тезлаштириши учун яхши шароит яратилади.

Калим сўзлари: типик бўз, сидерат, сомон, пахта пояси, Африка тариги, арпа, яшил масса.

Abstract. This article provides materials on adding plant residue and green manure to the soil, which reduces the evaporation of moisture from the soil, increases its temperature, and increases the content of phosphates and nitrates. As a result, better conditions are created to accelerate seed germination and plant development.

Keywords: typical gray soil, green manure, straw, cotton stalk, pearl millet, barley, green mass.

Введение. В настоящее время существует ряд агротехнических, агромелиоративных, лесомелиоративных приемов: которые изменяют по преимуществу энергетический режим корнеобитаемого слоя и приземного слоя воздуха. При этом установлено, что одновременно изменяется и связанное с этим режимом состояние влаги и воздуха в почве, агрохимические и микробиологические их свойства. Такими приемами являются орошение, лесные полосы, методы гребневания и валования, способы размещения растений на площади (густота стояния), различные способы обработки почв, некоторые мульч-приемы и искусственный обогрев почвы и др. Здесь мы вкратце остановимся на мульчировании почвы, как агротехническом приеме, улучшающем тепловой, водный, питательный, воздушный режимы, агрохимические, микробиологические и другие ее свойства.

Как известно, в связи с задачей дальнейшего повышения урожайности большее внимание уделяется совершенствованию агротехнических приемов возделывания сельскохозяйственных культур. Сравнительно новым, малоисследованным и одновременно перспективным агротехническим приемом является мульчирование, которое давно обращало внимание многих исследователей. Под мульчированием следует понимать любое покрытие почвы (сплошное или междурядное) различными материалами, для чего могут

быть использованы стерня растений, торфяная крошка, навоз, перегной, компосты, солома, опилки, листья, мульчбумуга, угольный порошок, сажа, гравий, цемент, битум различного рода эмульсии, получаемые из отходов нефти и др. В последнее время появились новые мульчирующие материалы, в частности, полимерная пленка различной окраски и толщины. Свойства этих мульчирующих материалов очень различны и их влияние на жизнедеятельность растений и окружающую среду разнообразно.

Одной из главных причин низкой урожайности, является резкое падение почвенного плодородия, из-за снижения содержания в почве гумуса и ухудшения агрофизических свойств почвы. Создать бездефицитный баланс в почве, а в связи с этим повысить урожайность возможно только при внесении в почву большого количества органического вещества. Однако, вносить навоз в достаточном количестве в хозяйствах республики не представляется возможным из-за его дефицита. Поэтому научно-обоснованных агротехнических приемов, способствующих накоплению гумуса в почве, на основе других видов органических удобрений, является одной из важнейших задач. Повышения плодородия почвы может стать стебель хлопчатника, стебель пшеницы и сидераты использованием на мульчу (дерново-перегнойная система) позволит значительно снизить энергозатраты, так как при этой системе не нужно рыхление и вспашка, а за счет массы скошенных трав и отмирающих корней, почва постоянно будет пополняться свежим органическим веществом.

Со стеблем хлопчатника, стеблем пшеницы и сидераты использованием на мульчу, относиться к комплексному агроприему положительно влияющему на почву, растения и окружающую среду. Биомасса растений улучшает химические, физические и биологические свойства почвы. После разложения растений, в почву поступает огромное количество органического вещества, как с надземной, что увеличивает в ней содержание азота, фосфора, калия и гумуса и ведет к повышению эффективного почвенного плодородия и увеличению урожайности.

Методы проведения эксперимента. Эксперименты проводились в опытной станции Узбекской НИИ механизации и электрофикации сельского хозяйства (УзМЭИ) которая находится Ташкентской области, Янгиюльском районе, орошаемые типичные сероземы. Все фенологические наблюдения по полевым опытам проводились по методике Союз НИХИ (1963), «Методика проведения полевых и вегетационных опытов с хлопчатником» (СоюзНИИХ, 1973, 1984) и «Методы проведения полевых опытов» (УзПИТИ, 2007).

Полевые опыты проводились по следующей схеме (таблица №1):

1. Традиционный метод.
2. Стебель хлопчатника полностью выщипанным из поля на фоне азмой пшеницы.
3. В ряду озимой пшеницы измельчить и мульчировать стебель хлопчатника.

Таблица 1. Схема опыта

Посев семена хлопчатника - 2009								
I-повторность			II- повторность			III- повторность		
Посев пшеницы-2009 осенью								
I-повторность			II- повторность			III- повторность		
1	2	3	1	2	3	1	2	3
Сидерат - 2010 летом								
I-повторность			II- повторность			III- повторность		

1	2	3	1	2	3	1	2	3
Посев семена хлопчатника - 2011								
I-повторность			II- повторность			III- повторность		
1	2	3	1	2	3	1	2	3

Результаты исследования. Одним из наиболее важных резервов повышения плодородия почвы может стать стебель хлопчатника, стебель пшеницы и сидераты использованием на мульчу (дерново-перегнойная система) позволит значительно снизить энергозатраты, так как при этой системе не нужно рыхление и вспашка, а за счет массы скошенных трав и отмирающих корней, почва постоянно будет пополняться свежим органическим веществом.

Со стеблем хлопчатника, стеблем пшеницы и сидераты использованием на мульчу, относиться к комплексному агроприему положительно влияющему на почву, растения и окружающую среду. Биомасса растений улучшает химические, физические и биологические свойства почвы. После разложения растений, в почву поступает огромное количество органического вещества, как с надземной, что увеличивает в ней содержание азота, фосфора, калия и гумуса и ведет к повышению эффективного почвенного плодородия и увеличению урожайности.

2009-2011 году при внесении остатков растений почвы всходов в 3 варианте выращивали хлопок-пшеница и сидераты в 1 м² площади в среднем внесена 7433 гр стельная масса (таблица №2). 2009 году в октябре было влаги 46,8 % стебля хлопчатника которой обладает вес 959 грамм, 2010 году в июле влага 8,2 % соломы которой обладает веса 781 грамм, 2010 году в октябре влага 59,8 % Африканская проса весом 4018 грамм, второе сидератное растение посеяно в 2011 году в месяца апреля было влаги 72,16 % зеленой массы которой обладает весом 985 грамм, а также 2011 году октябре влага 53,7% стебля хлопчатника которой обладает вес 690 грамм.

Таблица 2. Внесений остатка растений и сидерата в почву

№	Внесенные массы	I вариант контроль	II вариант Не внесенный остатков растений	III вариант мульча	Число
1	Стебель хлопчатника	Осталось на месте	Полностью выщипанным	$\frac{959 \text{ гр/м}^2}{46.8\%}$	2009 г.
2	Солома пшеницы	полностью выщипанным	полностью выщипанным	$\frac{781 \text{ гр/м}^2}{8.2\%}$	2010 г. июль
3	Африканская проса	Посажина повторная растений	Посажина повторная растений	$\frac{4018 \text{ гр/м}^2}{59.8\%}$	2010 г. октябрь
4	Ячмень	Непосажено	Непосажено	$\frac{985 \text{ гр/м}^2}{72,16\%}$	2011 г. апрель
5	Стебель хлопчатника	Осталось на месте	Полностью выщипанным	$\frac{690 \text{ гр/м}^2}{53,7\%}$	2011г. октябрь
Всего внесено массы			_____	7433 гр/м ²	

Вес биомассы состоит из стебельного хлопка 510 грамм, солома 717 грамм, африканская проса 1615 грамм, зеленая масса ячменя 275 грамм, а также стебель хлопчатника 319 грамм (2011 год) 1 м² площади было смешено с почвой. В среднем в 1 га площадь внесено 34,36 тонны биомассы. В результате урожайность 2009 году хлопок 34,3 центнер, 2010 году пшеница 41,6 центнер, и 2011 году хлопок состоит из 42,2 центнера.

Выводы. В течение три года 1 г площадь обогащен биомассой 3 т 162 кг. Чередование посевов культуры хлопок-пшеница обладает остановить деградацию, именно сохранит плодородия почв с помощью стебель хлопчатника, соломы пшеницы, а также сажать повторную растению, и их полностью внесение в почву. Опыты показали, что за счет биомассы идет повышения плодородия почв.

REFERENCES

1. Артамасов В.В. Посев хлопчатника с применением всходозащитной бумаги //Ж. Хлопководство. -1962.-№2.-С. 25-27
2. Балашев Н.Н. Мульчирование овощных растений // Ж. Узб.к/х.-1958. -№ 4.-С.7-9.
3. Каримов А. Рост, развитие и урожайность хлопчатника при различных видах мульчирования почвы: Автореф. дис. канд. с.х.наук. Тошкент,1962.- 24 с.
4. Ниёзалиев Б.И. Эффективность нового способа мульчирования на посевах хлопчатника.: Автореф.дис. на соис.уч.степ канд.с.х.наук Тошкент, 1989.- 24 с.
5. Турапов И. Гидротермический режим и урожайность хлопчатника при мульчировании почвы полиэтиленовой плёнкой // ДОКЛ.АН УзССР-. 1976.- №11.- С.40-41.